

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

О.М. Завальнюк, В.С. Прокопчук (Кам'янець-Подільський)

Вірність історичній правді (до 80-річчя професора І.С. Винокура)

1. Іон Срулевич Винокур – учений, історик, археолог, доктор історичних наук, професор, дослідник історії України черняхівської доби, свого часу завідувач кафедри історії Східної Європи та археології Кам'янець-Подільського державного університету, академік Академії наук вищої школи України, Заслужений працівник вищої школи УРСР.
2. Народився 4 липня 1930 року в м. Ружині на Житомирщині. Його першими вчителями були батько Сруль Гершкович та мати Марія Хаїмівна. 1936 року сім'я переїхала до Житомира, де 1948 року після повернення з евакуації, у середній школі № 25 завершив середню освіту.
3. Велику роль у формуванні І.С. Винокура – археолога, музейника відіграв відомий археолог, музеєзнавець, історик Борис Онисимович Тимошук у чернівецький період навчання і праці Іона Срулевича, який з перервою тривав 12 років. У Чернівецькому державному університеті здобув фах історика, брав участь в археологічних дослідженнях, згодом створив університетський музей, завідував ним, викладав, підготував і 1962 року захистив у Ленінградському відділенні Інституту археології АН СРСР дисертацію «Старожитності Східної Волині першої половини I тис. н.е.».
4. Благотворний вплив на поглиблення теоретичних знань і практичного досвіду археолога і музейника І.С. Винокура справив Житомир, де він впродовж 1953-1957 рр. працював в обласному краєзнавчому музеї, викладав у державному педінституті, прилучився до краєзнавчих досліджень, обрав основним напрямом своїх наукових пошуків старожитності Східної Волині I тис. н.е.
5. Найбільш плідним у житті і науковій праці Іона Срулевича був кам'янецький період, що тривав 42 роки (1963-2005). Тут пройшов він усі сходини викладацької кар'єри (у березні 1963 року отримав призначення на посаду асистента, у листопаді того ж року – старшого викладача, 1966-го став доцентом, 1980 – професором), видав основний масив наукової літератури – більше 400 позицій, набув авторитету ученого європейського рівня.
6. 1963 року започаткував археологічні експедиції з вивчення Дністро-Дніпровського межиріччя й 43 сезони очолював археологічні дослідження

поселень і могильників черняхівської культури в Ружичанці, Рідкодубах Хмельницького, Усті, Бакоті Кам'янець-Подільського, Ставищі Дунаєвського районів, у містах Полонне, Ізяслав, біля с. Бернашівка Могилів-Подільського району Вінницької області та ін. Протягом 1997-2006 рр. зі своїми учнями вів розкопки літописного Губина, що в Староконстантинівському районі Хмельницької області, результати оприлюднив у серії статей, колективній монографії «Літописний Губин XII-XIII ст. Болохівська земля» (2004). 1978 року І.С. Винокур захистив докторську дисертацію «Історія та культура черняхівських племен лісостепового Дністро-Дніпровського межиріччя (перша половина I тис. н.е.)» й довів, що східнослов'янське населення цієї території було автохтонним за походженням і пройшло протягом I тис. н.е. великий еволюційний шлях від рубежу нової ери – до давньоруського часу, що ніякої перерви в заселенні Лісостепу Південно-Східної Європи в V ст. н.е., як вважали деякі вчені, не було.

7. Іон Срулевич сформував свою наукову школу, згуртував навколо розв'язання наукових проблем здібних послідовників – О.М. Приходнюк, М.Б. Петров, А.Ф. Гуцал, В.П. Мегей, О.Л. Баженов, О.І. Журко, Б.С. Строць, А.І. Мусевич, створив першу в педагогічних вищих навчальних закладах археологічну лабораторію, був членом спеціалізованої вченої ради в Інституті археології НАН України, опонував 20 кандидатам, 15 докторам наук, надавав науково-методичну підтримку студентам, магістрантам, усім, хто займався науково-дослідницькою роботою.

8. Він був серед тих, хто в повосенні роки відроджував краєзнавчий рух на Буковині, Волині й Поділлі, у 60-і роки опрацював археологічну частину всіх нарисів Хмельницького тому «Історії міст і сіл Української РСР», був співавтором нарисів про м. Кам'янець-Подільський і Чемерівці, співорганізатором і відповідальним секретарем створеного 1964 року Хмельницького обласного історико-краєзнавчого товариства, 1965 року започаткував подільські історико-краєзнавчі конференції. 1990 року І.С. Винокур був делегатом установчої конференції Всеукраїнської спілки краєзнавців, обирався членом її правління та редколегії журналу «Краєзнавство», лауреатом обласної премії імені Юхима Сіцінського в галузі історико-краєзнавчої роботи, збереження історико-культурної спадщини. Як творець кількох музеїв, штатний працівник Житомирського обласного краєзнавчого і Чернівецького університетського музеїв, зробив помітний внесок у пам'яткознавство й пам'яткоохоронну справу.

9. Короткий в часі київський період (2005-2006 рр.) підтвердив визнаний авторитет педагога і науковця, він очолив кафедру краєзнавства

Славістичного університету, став координатором науково-педагогічної діяльності значної групи київських науковців.

10. Іон Срулевич з Надією Григорівною Литовченко, кандидатом біологічних наук, доцентом Кам'янець-Подільського державного педінституту, створили сім'ю, яка достойно продовжує родинні традиції. Дочка Тетяна Іонівна Луніна була викладачем. Онуки Надійка і Олександр здобули вищу освіту. Останнім прихистом І.С. Винокура стало кладовище під Києвом. До його могили не заростає стежка, як і пам'ять усіх, хто знав ученого, хто й сьогодні опирається на його наукові досягнення в своїй пошуковій праці.

A. Urbanski (Zamość)

Współpraca Iona S. Vinokura z Muzeum Zamojskim przy organizacji wystaw archeologicznych i publikacji

Kontakty Iona S. Vinokura ze środowiskiem lubelskich archeologów miały swoje początki w latach 60 - tych XX wieku. Obejmowały one działalność dydaktyczną dla studentów archeologii UMCS w Lublinie oraz naukową i publicystyczną. W uznaniu zasług dla lubelskiej uczelni został uhonorowany przez Rektora medalem *Amicis Universitatis*.

Dzięki osobistym kontaktom i zaangażowaniu Pana Profesora pojawiła się możliwość wypożyczenia ukraińskich zbiorów archeologicznych na wystawę „Skarby Wschodnich Gotów” organizowaną w 1995 roku przez Muzeum w Zamociu wspólnie z Katedrą Archeologii UMCS w Lublinie i Dolnosaksońskim Centrum Kultury w Bevern w Niemczech.

Muzeum zwróciło się z prośbą o użyczenie ze zbiorów Instytutu Pedagogicznego w Kamieńcu Podolskim materiałów z badań wykopaliskowych prowadzonych pod kierownictwem Prof. I. Vinokura na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Rużyczance obl. Chmielnicki. Po wyrażeniu zgody przez władze Instytutu, Prof. I. Vinokur podjął się załatwienia wszelkich formalności związanych z wywozem dóbr kultury za granicę, co uczynił w sobie tylko wiadomy sposób szybko i kompetentnie. W efekcie Jego działań na ekspozycji zaprezentowano wybrane zabytki z wyposażenia 3 grobów, m. in. naczynia gliniane, kolie z paciorków fajansowych, amulety z muszli, grzebienie z rogu oraz zapinki z brązu. Ponadto na wystawie dzięki Jego staraniom znalazły się wykonane w Kamieńcu Podolskim kopie kamiennych rzeźb z Kaljusa i Iwankiwców.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

